

[zheludka.html](#).

59. <http://bcpp.com.ua/ru/product/altan>.

60. Жангабылов А.К., Тастемирова К.К., Кудабаева В.Ж. Ингибиторы протонной помпы (ИПП) как факторы повышенного риска заражения коронавирусной инфекции COVID-19 (SARS COV-2) (обзор) // Актуальные проблемы теоретической и клинической медицины. – 2021. - №3 (33). – С. 39 – 41. [*Zhangabylov A.K., Tastemirova K.K., Kudabayeva V.Zh. Proton pump inhibitors (PPIs) as factors of increased risk of infection with coronavirus infection COVID-19 (SARS COV-2) (review) // Actual problems of theoretical and clinical medicine. - 2021. - No. 3 (33). - P. 39 - 41.*]

61. Souza G., Zini N., de Andrade Gandolfi F., Muraro S.P., Luiz Proença-Modena J., Val F.A., Cardoso Melo G., Monteiro W.M., Nogueira M.L., Lacerda MVG, Moraes- Vieira P.M., Nakaya H.I. Acid pH Increases SARS-CoV-2 Infection and the Risk of Death by COVID-19 // *Front Med (Lausanne)*. - 2021 Aug 20. - No.8. – P. 637-885.

Робота надійшла в редакцію 27.07.2022 року.

Рекомендована до друку на засіданні редакційної колегії після рецензування

УДК 616.127-005.8-036.11-06:616.89-008.46/47-039.74-053.85

DOI <http://dx.doi.org/10.5281/zenodo.7317898>

С. Френкель

КОРЕЛЯЦІЙНИЙ ВЗАЄМОЗВ'ЯЗОК МІЖ КОГНІТИВНИМИ РОЗЛАДАМИ ТА ДЕЯКИМИ БІОХІМІЧНИМИ ПОКАЗНИКАМИ У ПАЦІЄНТІВ З COVID-19

ПЗВО «Міжнародна академія екології та медицини», м. Київ

ORCID 0000-0002-8536-6735

Summary. Frankel S. **CORRELATION BETWEEN COGNITIVE DISORDERS AND SOME BIOCHEMICAL INDICATORS IN PATIENTS WITH COVID-19.** - *International Academy of Ecology and Medicine, Kyiv; e-mail: prof_s.i.v@ukr.net*. To date, a sufficiently large number of scientific publications have been accumulated on the epidemiology, diagnostics, clinical manifestations, therapy and prevention of COVID-19, however, the theoretical and practical aspects of complications that arise against the background of COVID-19 remain insufficiently studied and ambiguous. **The goal** is to study the correlation between test scores characterizing cognitive dysfunction and biochemical markers - cortisol and CRP. Research materials and methods. The study was conducted on the basis of the Odesa Regional Clinical Hospital. 120 patients aged 40 to 60 with COVID-19 were examined. Cognitive disorders in working-age patients with COVID-19 were detected using neuropsychological tests: the MMSE mental status assessment scale, the clock drawing test, and the Luria test. The cortisol level was determined by the ST AIA-PACK CORT method, the CRP concentration was studied using the unified ring precipitation method. Evaluation of relationships was carried out on the 8th and 20th day of the study. **Research results.** According to the MMSE scale, reliable medium-strength inverse correlations between the index of cognitive dysfunction and the age of the patients were determined. A direct average correlation was established between the indicators of cognitive dysfunction according to the Luria test on the 8th and 20th days of hospitalization; a reliable weak

direct correlation was determined between the cortisol level on the 8th day of hospitalization and the indicator according to the Luria test on the 20th a day According to the clock drawing test, a reliable inverse correlation of low and medium strength was determined between the age of the patients and, respectively, the test results on the 8th and 20th day of hospital stay. Conclusions. A reliable regression of cognitive disorders was established, using neuropsychological testing, in patients with COVID-19 on the 20th day of treatment.

Key words: cognitive disorders, C-reactive protein, cortisol, correlational analysis.

Реферат. Френкель С. **КОРЕЛЯЦІЙНИЙ ВЗАЄМОЗВ'ЯЗОК МІЖ КОГНІТИВНИМИ РОЗЛАДАМИ ТА ДЕЯКИМИ БІОХІМІЧНИМИ ПОКАЗНИКАМИ У ПАЦІЄНТІВ З COVID-19.** На сьогодні накопичено достатньо велику кількість наукових публікацій щодо епідеміології, діагностики, клінічних проявів, терапії та профілактики COVID-19 однак недостатньо вивченими та неоднозначними залишаються теоретичні та практичні аспекти ускладнень, які виникають на тлі COVID-19. **Мета** - вивчити кореляційний зв'язок між показниками тестів, що характеризували когнітивну дисфункцію та біохімічними маркерами – кортизолом та СРБ. **Матеріали та методи дослідження.** Дослідження проведено на базі Одеської обласної клінічної, де обстежено 120 хворих віком від 40 до 60 років з COVID-19. Когнітивні розлади у пацієнтів працездатного віку на COVID-19 виявляли за допомогою нейропсихологічних тестів: шкали оцінки психічного статусу MMSE, тесту малювання годинника та тесту Лурія. Рівень кортизолу визначали за методом ST AIA-PACK CORT, концентрацію СРБ досліджували за допомогою уніфікованого методу кільцепреципітації. Оцінку взаємозв'язків було проведено на 8-у та 20-у добу дослідження. **Результати дослідження.** За шкалою MMSE визначалися достовірні середньої сили зворотні кореляційні зв'язки між показником когнітивної дисфункції та віком пацієнтів. Встановлено пряму середню кореляцію між показниками когнітивної дисфункції за тестом Лурія на 8-у та 20-у добу перебування в стаціонарі; достовірною слабкою прямою кореляцією була визначена між рівнем кортизолу на 8-у добу перебування в стаціонарі та показником за тестом Лурія на 20-у добу. За тестом малювання годинника достовірною зворотною низької та середньої сили кореляцією визначалася між віком пацієнтів та відповідно результатами тесту на 8-у та 20-у добу перебування в стаціонарі. **Висновки.** Встановлено достовірний регрес когнітивних розладів, за допомогою нейропсихологічного тестування, у пацієнтів з COVID-19 на 20-у добу лікування.

Ключові слова: когнітивні розлади, С-реактивний білок, кортизол, кореляційний аналіз.

Вступ. Незважаючи на широкі профілактичні заходи та масову вакцинацію, захворюваність на гостре інфекційне захворювання COVID-19, збудником якого є вірус SARS-Cov-2, залишається у світі на високому рівні [3, 4]. Небезпека нової коронавірусної інфекції полягає не тільки у високій швидкості поширення, але і в поліорганному ураженні, а також розвитку ускладнень, що визначають несприятливий результат, особливо у пацієнтів, які входять до групи ризику [3, 10, 12]. До факторів, що негативно впливають на перебіг та прогноз COVID-19, крім чоловічої статі та похилого віку, відноситься наявність у пацієнта коморбідних захворювань: артеріальної гіпертензії, цукрового діабету, ожиріння, серцево-судинних захворювань, цереброваскулярної хвороби, патології печінки, хронічної обструктивної хвороби легень та онкологічних захворювань [8, 12].

Поява COVID-19 поставила перед фахівцями галузі охорони здоров'я складні завдання, які пов'язані зі швидкою діагностикою та клінічним веденням пацієнтів. На сьогодні накопичено достатньо велику кількість наукових публікацій щодо епідеміології, діагностики, клінічних проявів, терапії та профілактики COVID-19 однак недостатньо вивченими та неоднозначними залишаються теоретичні та практичні аспекти ускладнень, які виникають на тлі COVID-19 [3, 4, 11, 12].

Враховуючи одержані в попередньо проведених дослідженнях результати, встановлено, що у пацієнтів різних вікових груп на тлі COVID-19 відмічається когнітивна дисфункція, а також зміни біохімічних показників, які є ключовими маркерами стресу.

Мета роботи: вивчити кореляційний зв'язок між показниками тестів, що характеризують когнітивну дисфункцію (тест за шкалою MMSE, тест Лурія та тест малювання годинника) на 8-у та 20-у добу перебування в стаціонарі, та біохімічними маркерами – кортизолом та СРБ.

Матеріали та методи дослідження. Дослідження проведено на базі Одеської обласної клінічної лікарні. Для досягнення поставленої мети проведено когортне проспективне, рандомізоване, відкрите, клінічне дослідження. Обстежено 120 хворих віком від 40 до 60 років (середній вік жінок складав $44,28 \pm 8,91$; чоловіків – $50,92 \pm 7,86$) з COVID-19. Всі пацієнти були розподілені на 2 вікові групи: 1 група – 40-50 років ($n=65$), 2 група – пацієнти віком 51-60 років ($n=55$).

Критерії включення: вік пацієнта (40-60 років); підтверджений діагноз інфекції SARS-CoV-2; COVID-19 середнього та важкого ступеня перебігу.

Критерії виключення: вік менш ніж 20 років та старше 60 років; відмова пацієнту від участі в дослідженні; відсутність ознак «тривалого симптоматичного COVID-19»; легке протікання COVID-19; обтяжений неврологічний анамнез; психіатричні захворювання; черепно-мозкова травма; онкологічні патології, тяжкі захворювання печінки; захворювання системи крові; вагітність; медикаментозна, наркотична та алкогольна залежність.

При госпіталізації всім обстеженим, відповідно Протоколу «Надання медичної допомоги для лікування коронавірусної хвороби (COVID-19)» призначалася противірусна/імуномодуюча та підтримуюча терапія [4].

Дослідження схвалено комісією з біоетики Одеського національного медичного університету (протокол № 124 від 02.02.2017) та відповідає принципам Гельсінської декларації WMA. Всі пацієнти підписали інформовану згоду на участь у дослідженні, проведення стандартних загальноклінічних досліджень, верифікацію HIR та PD відповідно до нормативних документів України.

Когнітивні розлади у пацієнтів працездатного віку на COVID-19 виявляли за допомогою нейропсихологічних тестів: шкали оцінки психічного статусу MMSE, тесту малювання годинника та тесту Лурія [6, 9].

Шкала MMSE (Mini Mental State Examination) використовується для скринінгу можливих когнітивних порушень, зокрема деменції, а також використовують для оцінки змін, що відбулися під час розвитку хвороби або під впливом терапії. Для проходження тесту зазвичай необхідно близько 10 хв, під час яких відбувається коротка оцінка арифметичних здібностей пацієнта, його пам'яті та орієнтування [9].

Тест «малювання годинника» є швидким та легким тестом для оцінки таких когнітивних функцій, як зорово-конструктивна (конструктивний праксис); гностичних порушень; виконавчих функцій (довільна організація психічної діяльності - сприйняття, пам'ять, увага) та поведінки. Інтерпретацію результатів проводили згідно рекомендаціям [6].

Тест А. Р. Лурія використовується для оцінки стану пам'яті, втомлюваності, активності та уваги. За допомогою тесту можна досліджувати процеси пам'яті, запам'ятовування, збереження і відтворення [6].

Рівень кортизолу (маркера стресу) визначали за методом ST AIA-PACK CORT, який призначений для кількісної оцінки рівня даного біохімічного маркера в сироватці крові людини [2]. Концентрацію СРБ досліджували за допомогою уніфікованого методу кільцепреципітації [1, 5].

Оцінку взаємозв'язків було проведено на 8-у та 20-у добу дослідження між обраними показниками та рівнем когнітивної дисфункції серед усіх пацієнтів, розподілених на відповідні вікові групи.

Порівняння двох груп за якісною ознакою проводилося за допомогою теста χ^2 Пірсона (Pearson's chi – squared test) у випадку, якщо кількість стережень в кожній з досліджуваних груп була більше 10. Для оцінки кореляційних зв'язків була розрахований R коефіцієнт рангової кореляції Спірмена (Spearman rank correlation R). У випадку, якщо коефіцієнт приймав значення від 0 до - 1,0, кореляція вважалася зворотною; якщо коефіцієнт приймав значення від 0 до 1,0, кореляція вважалася прямою. Коефіцієнти кореляції від 0 до $\pm 0,3$ трактувалися як показники слабого зв'язку; від $\pm 0,4$ до $\pm 0,7$ - як

помірної сили; та від $\pm 0,7$ до $\pm 1,0$ - як високої сили зв'язку між ознаками [7].

Порогова величина рівня значимості в роботі була прийнята 0,05 ($p=0,05$). Проведення даних розрахунків виконано з використанням: Microsoft Excel 2010, Statsoft Statistica 8.0 для Windows [3].

Результати та їх обговорення. На першому етапі дослідження оцінка кореляційних зв'язків була проведена серед всіх пацієнтів по кожному з досліджуваних тестів когнітивної дисфункції на 8-у та 20-добу дослідження з метою визначення наявності можливих кореляційних зв'язків у загальній вибірці пацієнтів.

Шкала MMSE є одним із найпоширеніших діагностичних тестів та має на меті визначення наявності деменції серед дослідженої групи пацієнтів. В результаті проведеного аналізу достовірних кореляційних зв'язків між рівнями вивчених біохімічних показників та ступенем когнітивної дисфункції за тестом MMSE не встановлено. Поряд із цим визначались достовірні ($p<0,05$) середньої сили зворотні кореляційні зв'язки між показником когнітивної дисфункції та віком пацієнтів на 8-у та 20-у добу лікування: $r=-0,49$ та $r=-0,35$ відповідно (табл.1).

Таблиця 1

Кореляційні зв'язки між показниками віку, досліджуваних біохімічних маркерів та когнітивної дисфункції за шкалою MMSE в загальній вибірці пацієнтів

Показник	Шкала MMSE 8 доба		Шкала MMSE 20 доба	
	r	p	r	P
MMSE	0,45*	<0,001	0,45*	<0,001
Вік	-0,49*	<0,001	-0,35*	<0,001
Кортизол, 8 доба	0,02	0,87	0,01	0,91
СРБ, 8 доба	0,06	0,57	0,08	0,41
Кортизол, 20 доба	0,03	0,73	<0,001	0,97
СРБ, 20 доба	0,03	0,76	0,08	0,41

Примітка: * - показник достовірно значимий за $p<0,05$.

Оцінка стану певних аспектів когнітивної діяльності (слухової пам'яті, втоми, уваги та запам'ятовування) було визначено за допомогою тесту Лурія. Закономірно було встановлено пряму середню кореляцію між показниками когнітивної дисфункції за тестом Лурія на 8-у та 20-у добу перебування в стаціонарі: $r=0,64$; $p<0,05$. Поряд із цим, достовірна зворотна середньої сили кореляція була визначена із показником віку в загальній вибірці пацієнтів як на початку (на 8-у добу), так й в кінці лікування (на 20-у добу): $r=-0,45$; $p<0,05$ та $r=-0,59$; $p<0,05$. Достовірна слабка пряма кореляція була визначена між рівнем кортизолу на 8-у добу перебування в стаціонарі та показником за тестом Лурія на 20-у добу: $r=0,23$; $p=0,02$. (Табл. 2)

Таблиця 2

Кореляційні зв'язки між показниками віку, досліджуваних біохімічних маркерів та когнітивної дисфункції за тестом Лурія в загальній вибірці пацієнтів

Показник	Тест Лурія 8 доба		Тест Лурія 20 доба	
	r	P	r	P
Тест Лурія	0,64*	0,00	0,64*	0,00
Вік	-0,45*	0,00	-0,59*	0,00
Кортизол, 8 доба	0,05	0,63	0,02	0,83
СРБ, 8 доба	-0,02	0,82	0,01	0,91
Кортизол, 20 доба	0,08	0,40	0,23	0,02
СРБ, 20 доба	0,06	0,52	0,04	0,71

Примітка: * - показник достовірно значимий за $p<0,05$.

Оцінка стану пам'яті та наявності ознак деменції була проведена за тестом малювання годинника. В таблиці 3 наведено кореляційний аналіз когнітивної дисфункції та вивчених показників. Так, достовірна ($p<0,01$) зворотна низької та середньої сили кореляція визначається між віком пацієнтів та відповідно результатами тесту на 8-у та 20-у добу

перебування в стаціонарі $r=-0,41$ та $r=-0,24$. Рівень кортизолу на 8-у добу визначив достовірну ($p=0,04$) пряму слабку кореляцію із ступенем когнітивної дисфункції на початок лікування: $r=0,20$.

Таблиця 3

Кореляційні зв'язки між показниками віку, досліджуваних біохімічних маркерів та когнітивної дисфункції за тестом малювання годинника в загальній вибірці пацієнтів

Показник	Тест малювання годинника 8 доба		Тест малювання годинника 20 доба	
	r	p	R	P
Тест малювання годинника	0,14	0,14	0,14	0,14
Вік	-0,41*	0,00	-0,24*	0,01
Кортизол, 8 доба	0,20*	0,04	0,03	0,76
СРБ, 8 доба	-0,01	0,89	0,08	0,44
Кортизол, 20 доба	0,06	0,52	0,11	0,25
СРБ, 20 доба	-0,04	0,68	0,03	0,77

Примітка: * - показник достовірно значимий за $p<0,05$.

Наведені дані нашого дослідження дають підставу стверджувати, що при виборі тактики проведеної лікувальної терапії слід враховувати доцільність застосування антигіпоксантив та антиоксидантів, з метою відновлення когнітивних функцій у хворих працездатного віку з COVID-19. Починаючи з 8-ї доби надходження до стаціонару необхідно призначати лікування, що призводить до регресу когнітивних порушень за рахунок високої фармакологічної активності.

Висновки. Кореляційний аналіз дозволив визначити наявність зв'язків між когнітивними порушеннями та біохімічними показниками. Нами встановлено достовірний регрес когнітивних розладів, за допомогою нейропсихологічного тестування у пацієнтів з COVID-19 на 20-у добу лікування. Одержані дані підтверджуються та корелюють з біохімічними маркерами - кортизол та С - реактивний білок.

Література/References:

1. Association between C-reactive protein (CRP) with depression symptom severity and specific depressive symptoms in major depression / O. Kohler-Forsberg, H. N. Buttenschol, K. E. Tansey et al. *Brain, behavior and immunity*. 2017. Vol. 62. P. 344–350.
2. C-reactive protein: a differential biomarker for major depressive disorder and bipolar II disorder / H. H. Chang, T.-Y. Wang, I. H. Lee et al. *The World Journal of Biological Psychiatry*. 2017. Vol. 18, No. 1. P. 63–70.
3. COVID-19 pandemic: from origins to outcomes. A comprehensive review of viral pathogenesis, clinical manifestations, diagnostic evaluation, and management / R. Ochani, A. Asad, F. Yasmin et al. *Infez Med*. 2021. Vol. 29 (1). P. 20–36.
4. COVID-19: epidemiology, clinic, diagnostic, treatment and prevention / M. A. Andreychin, N. A. Nychuk, N. G. Zavidnyk et al. *Infectious disease*. 2020. Vol. 2. P. 41–55.
5. Henley D., Lightman S., Carrell R. Cortisol and CBG – getting cortisol to the right place at the right time. *Pharmacology and Therapeutics*. 2016. Vol. 166. P. 128–135.
6. Ho C. S., Chee C. Y., Ho R. C. Mental Health Strategies to Combat the Psychological Impact of COVID-19 Beyond Paranoia and Panic. *Annals of the Academy of Medicine (Singapore)*. 2020. Vol. 49, No. 3. P. 155–160.
7. Лапач С. Н., Чубенко А. В., Бабич П. Н. Статистические методы в медико–биологических исследованиях с использованием Exel. К.: МОРИОН, 2000. 320 с. [Lapach S. N., Chubenko A. V., Babich P. N. *Statistical methods in medical and biological investigations with using Exel*. - К.: MORION, 2000. 320 p.]
8. Мельник О. COVID-19 та супутні захворювання. *Лабораторна справа*. 2020. № 8. С. 10–20 [Mel'nik O. *COVID-19 and comorbid pathology. Laboratory case*. 2020. Vol. 8. P. 10–20]

9. Mitchell A. J. The Mini-Mental State Examination (MMSE): update on its diagnostic accuracy and clinical utility for cognitive disorders. *Cognitive screening instruments*. 2017. Vol. 3. P. 37–48.
10. Online mental health services in China during the COVID-19 outbreak / S. Liu, L. Yang, C. Zhang C et al. *Lancet Psychiatry*. 2020. Vol. 7. P. 17–18.
11. Рекалова О. М. COVID-19 – нова вірусна інфекція: патогенез, діагностика, лікування. *Туберкульоз, легеневі хвороби, ВІЛ-інфекція*. 2020. № 2. С. 7–20 [Rekalova O. M. COVID-19 – a new virus infection: pathogenesis, diagnostic and treatment. *Tuberculosis, lung disease, AID-infection*. 2020. Vol. 2. P. 7–20]
12. Задорожна В. І. Молекулярно-епідеміологічні аспекти SARS-COV-2. *Інфекційні хвороби*. 2021. № 1. С. 32–44 [Zadorognya V. I. Molecular-epidemiological aspects of SARS – COV -2. *Inflectional disease*. 2021. Vol 1. P. 32–44].

Робота надійшла в редакцію 18.08.2022 року.
Рекомендована до друку на засіданні редакційної колегії після рецензування